

Más allá del Desastre: ¿Por qué la Felicidad Global Ascendió Post-COVID-19?

Un Análisis de la Resiliencia Social (2015–2024)

Marian Conde Ramos¹ and Fátima Limón Aguilar¹

Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala (UPIIT)
{mr6616284, fatima.limon.aguilar}@gmail.com

Resumen Se esperaba que la pandemia de COVID-19 provocara una disminución generalizada en los niveles de bienestar y felicidad global. No obstante, utilizando datos del *World Happiness Report* (2015–2024), que abarca 175 países y 1,502 observaciones, este estudio revela un resultado contraintuitivo: los puntajes promedio de felicidad aumentaron de 5.38 (prepandemia) a 5.54 (pospandemia). A través de modelos predictivos basados en *Random Forest* validados mediante tres estrategias complementarias (partición aleatoria: $R^2 = 0.82$; validación por país: $R^2 = 0.75 \pm 0.03$; validación temporal: $R^2 = 0.75 \pm 0.03$), se identificó que el apoyo social (52 % de importancia con IC 95 %: [0.49, 0.56]) emergió como el principal determinante del bienestar, superando significativamente al PIB per cápita (30 %, IC: [0.28, 0.32]). Se observaron disparidades regionales significativas: Europa presentó aumentos de +0.40 a +0.55 puntos ($p < 0.05$), mientras que Asia del Sur experimentó disminuciones de -0.50 puntos ($p < 0.05$). El análisis de agrupamiento ($K=4$, justificado mediante método del codo y coeficiente de silueta) identificó cuatro conglomerados con distintos patrones de resiliencia. Los hallazgos sugieren que la pandemia actuó como un reinicio de valores", promoviendo el capital social y la libertad individual como fuentes esenciales de felicidad sostenible.

Keywords: felicidad global, resiliencia social, COVID-19, bienestar subjetivo, análisis de datos, aprendizaje automático

1. Introducción

La pandemia de COVID-19 transformó profundamente las dinámicas sociales, económicas y emocionales de las sociedades contemporáneas. Más allá de la crisis sanitaria sin precedentes, el confinamiento, las pérdidas humanas y la incertidumbre colectiva generaron un impacto multifacético en el bienestar subjetivo de las personas. Desde una perspectiva inicial, se esperaba un deterioro generalizado de la felicidad global, impulsado por el aislamiento, la ansiedad y la contracción económica. Sin embargo, los datos emergentes sugieren un fenómeno más complejo y matizado: mientras ciertos indicadores de salud mental

se deterioraron, otros factores vinculados a la solidaridad social, el sentido de comunidad y la reevaluación de prioridades vitales se fortalecieron.

Este estudio parte de la premisa de que los efectos de la pandemia no fueron homogéneos, sino profundamente dependientes de los contextos socioculturales, económicos y políticos de cada país. A través del análisis de datos longitudinales del *World Happiness Report* (2015–2024), se busca comprender cómo y por qué la percepción de felicidad global no solo se mantuvo, sino que incluso aumentó en algunos casos tras la crisis sanitaria. Para ello, se emplearon modelos predictivos basados en *machine learning* (particularmente *Random Forest*) validados mediante múltiples estrategias, y técnicas de agrupamiento no supervisado justificadas empíricamente, con el fin de identificar los factores estructurales que mejor explican la resiliencia social y emocional a escala mundial.

El presente trabajo contribuye al debate contemporáneo sobre la naturaleza del bienestar en contextos de crisis, ofreciendo una interpretación empírica del concepto de resiliencia social". Este enfoque permite examinar cómo el apoyo social, la libertad personal y la confianza institucional actuaron como amortiguadores psicológicos ante el estrés global. Asimismo, los resultados abren la discusión sobre el papel de las políticas públicas en la promoción de la felicidad más allá del crecimiento económico, resaltando la necesidad de fortalecer el capital social como eje central de desarrollo humano sostenible.

2. Trabajos Relacionados

Diversas investigaciones han explorado la relación entre bienestar subjetivo y condiciones socioeconómicas, demostrando que la felicidad no depende únicamente de la riqueza material. Un ejemplo ilustrativo es el denominado paradigma del campesino feliz y el millonario miserable, que muestra cómo comunidades con bajos ingresos pueden reportar altos niveles de felicidad, mientras que individuos con abundancia económica no siempre logran bienestar. Este fenómeno se explica por factores sociales, culturales y psicológicos, como la adaptación, las expectativas y las comparaciones sociales, que influyen significativamente en la percepción de satisfacción vital.

El *World Happiness Report* de 2012, elaborado por Helliwell, Layard y Sachs, constituye una referencia clave en el estudio del bienestar global. En dicho informe se estableció la metodología basada en la "escalera de la vida" (Cantril ladder), identificando como principales determinantes del bienestar el PIB per cápita, la esperanza de vida saludable, el apoyo social, la libertad para tomar decisiones, la generosidad y la percepción de corrupción. Además, se enfatizó que las políticas públicas deben orientarse no solo al crecimiento económico, sino también al fortalecimiento del capital social, la confianza institucional y la cohesión comunitaria.

Durante la pandemia, *World Happiness Report 2021*, en el capítulo "Happiness, trust, and deaths under COVID-19", comparó los puntajes de felicidad entre los periodos 2017–2019 y 2020. Los resultados mostraron que la confianza social e institucional, junto con la benevolencia entendida como la expectativa

de que otros actúen con bondad, fueron factores decisivos para sostener el bienestar en un contexto de crisis global. Asimismo, se identificaron desigualdades internas, evidenciando que el impacto del COVID-19 varió según la edad, la vulnerabilidad y el contexto institucional de cada país.

Finalmente, *World Happiness Report 2019*, en su apéndice estadístico, detalló la metodología del Gallup World Poll, fuente principal de los datos utilizados para medir el bienestar subjetivo. Allí se describen las variables empleadas, los años de cobertura y los criterios de inclusión de los países. También se analiza cómo los cambios sociales, tecnológicos y normativos han influido en la evolución de la felicidad a lo largo del tiempo, proporcionando un marco empírico sólido para investigaciones posteriores sobre bienestar y resiliencia social.

3. Metodología

Figura 1. Diagrama metodológico.

Obtención y preparación de los datos

Como se ilustra en el Diagrama Metodológico (Figura 1), el proceso de investigación se estructuró en cuatro etapas, empleando dos conjuntos de datos complementarios con alcance global. El primero corresponde al *World Happiness Dataset*, que recopila información anual sobre el nivel de felicidad de los

países, incluyendo indicadores socioeconómicos y de bienestar tales como el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, el apoyo social percibido, la expectativa de vida saludable, la libertad para la toma de decisiones, la generosidad y la percepción de corrupción.

El segundo conjunto de datos se centra en indicadores de salud mental poblacional, incluyendo variables relativas a la búsqueda de tratamiento psicológico, incremento del estrés, modificaciones de hábitos, fluctuaciones del estado de ánimo, dificultades en la capacidad de afrontamiento y pérdida de interés en actividades laborales.

El procesamiento inicial consistió en la eliminación de registros incompletos en las variables clave para garantizar la consistencia del análisis. Asimismo, se generaron variables derivadas que permitieron estudiar tendencias temporales y categóricas, incluyendo `Period`, que clasifica los registros en Pre-Pandemia (2015–2019), Pandemia (2020–2021) y Post-Pandemia (2022–2024), y `Period_Numeric`, codificada numéricamente para facilitar su uso en modelos predictivos. Las variables categóricas binarias, como los indicadores de salud mental, se codificaron con valores “Yes/No” para permitir el cálculo de proporciones y análisis estadístico.

Nota metodológica importante: las variables `Happiness score` y `Social support` provienen del mismo instrumento de medición (Gallup World Poll, basado en la escala de Cantril). Esta potencial circularidad de medición puede inflar las correlaciones observadas y debe considerarse al interpretar los resultados. Sin embargo, la validación mediante múltiples estrategias y la consistencia de resultados sugieren que el apoyo social mantiene relevancia predictiva más allá de posibles artefactos metodológicos.

Análisis exploratorio de datos

Se realizó un análisis exploratorio exhaustivo con el objetivo de identificar tendencias, detectar valores atípicos y establecer relaciones preliminares entre variables, diferenciando ambos conjuntos de datos. En el *World Happiness Dataset*, se evaluó la evolución temporal del puntaje de felicidad a nivel global y por país, con especial atención a México, comparando promedios entre los períodos Pre-Pandemia y Post-Pandemia para detectar posibles efectos de la pandemia sobre el bienestar poblacional.

En el *Mental Health Dataset*, los registros se clasificaron según el período correspondiente. Se calcularon las proporciones de individuos que buscaron tratamiento, presentaron incremento de estrés, cambios de hábitos, alteraciones del estado de ánimo, dificultades en la capacidad de afrontamiento y pérdida de interés laboral. Esta información se visualizó mediante gráficos de barras para identificar tendencias y contrastar el impacto de la pandemia en la salud mental de la población.

Se realizó un análisis comparativo de los indicadores de salud mental por período, cuantificando la frecuencia y proporción de cada variable. Esto permitió observar patrones de comportamiento, evaluar la magnitud del impacto de la

pandemia y determinar diferencias significativas en niveles de estrés, cambios de hábitos y capacidad de afrontamiento entre los distintos períodos.

Preparación del dataset y modelado predictivo

Para desarrollar modelos capaces de predecir el puntaje de felicidad, se construyó un conjunto de datos final que incluyó como variables predictoras: PIB per cápita, apoyo social, expectativa de vida saludable, libertad para la toma de decisiones, generosidad, percepción de corrupción y período codificado (`Period_Numeric`). La variable objetivo fue `Happiness score`. Se eliminaron registros con valores faltantes y se verificaron estadísticas descriptivas (medias, desviaciones estándar, mínimos, máximos y cuartiles) para asegurar la consistencia del conjunto de datos y su adecuación para el modelado.

Se implementaron dos enfoques de regresión. La **Regresión Lineal Múltiple** permite estimar el efecto lineal de cada variable predictora sobre la variable objetivo, proporcionando coeficientes interpretables que reflejan la magnitud y dirección de las relaciones. Por otro lado, el **Random Forest Regressor** captura relaciones no lineales entre variables y facilita la determinación de la importancia relativa mediante *permutation importance* (50 iteraciones), con intervalos de confianza del 95 %. La evaluación de ambos modelos se realizó con R^2 , MAE y RMSE, asegurando comparabilidad.

Validación robusta

Se implementaron tres estrategias de validación: (1) partición aleatoria 80/20, utilizando una semilla fija (`random_state=42`) para garantizar reproducibilidad; (2) validación cruzada bloqueada por país (5-fold), de modo que los datos de un mismo país nunca aparecen simultáneamente en entrenamiento y prueba; y (3) validación temporal (*time-series split*) en tres divisiones, respetando la secuencia temporal al entrenar en períodos anteriores y validar en posteriores.

Pruebas de significancia estadística

Para determinar si los cambios observados en felicidad entre períodos son significativos, se realizaron pruebas t de dos muestras independientes (Pre vs Pandemia, Pre vs Post, Pandemia vs Post), ANOVA de una vía para diferencias globales entre períodos y cálculo del tamaño del efecto (Cohen's d) para cuantificar la magnitud práctica. Adicionalmente, se realizaron pruebas t por región geográfica comparando Pre vs Post-Pandemia.

Análisis de agrupamiento post-pandemia

Se aplicó *K-means clustering* sobre observaciones del período Post-Pandemia (2022–2024). Se seleccionaron variables relevantes (`Happiness score`, PIB per cápita, apoyo social, libertad y esperanza de vida), se eliminaron valores faltantes

y se normalizaron los datos con `StandardScaler`. Se evaluaron valores de K entre 2 y 10 utilizando el método del codo (inercia) y el coeficiente de silueta (Figura 5). Aunque $K=2$ maximiza el coeficiente de silueta (0.44), se seleccionó $K=4$ por razones de interpretabilidad práctica, balance entre parsimonia y heterogeneidad regional, y consistencia con patrones conocidos de desarrollo socioeconómico.

El procedimiento incluyó la caracterización de cada cluster mediante promedios de las variables seleccionadas y la identificación de países representativos, así como visualización de los clusters mediante gráficos de dispersión y diagramas de caja. Los resultados se reportan como **observaciones país-año** ($N=421$) y no como número de países individuales, reflejando la naturaleza temporal de los datos.

Síntesis metodológica

La presente metodología integra análisis descriptivo, comparación temporal, modelado predictivo y análisis de clusters, incorporando dimensiones económicas, sociales y de salud mental. Este enfoque permite evaluar la evolución del bienestar antes, durante y después de la pandemia, identificar los factores socioeconómicos más influyentes en la felicidad y caracterizar patrones de salud mental y bienestar entre países. La combinación de técnicas estadísticas y de machine learning garantiza un análisis robusto, replicable y útil para la toma de decisiones en políticas públicas y estrategias de intervención internacional.

4. Resultados

Tendencias globales de felicidad

El análisis del World Happiness Dataset muestra que, contrario a lo esperado, el promedio global de felicidad presentó una tendencia ascendente durante y después de la pandemia (Figura 2):

- Pre-Pandemia (2015–2019): 5.378 (DE = 1.129)
- Pandemia (2020–2021): 5.502 (DE = 1.096) [+2.3 %]
- Post-Pandemia (2022–2024): 5.542 (DE = 1.135) [+3.1 %]

Observaciones clave:

- La felicidad ya venía aumentando antes de 2020
- No se detectó una caída significativa durante la pandemia
- Continuó el crecimiento en el periodo pospandemia
- Apoyo social promedio: 0.679 \rightarrow 0.712 \rightarrow 0.700
- Libertad promedio: 0.625 \rightarrow 0.682 \rightarrow 0.706 (+13 % total)

Cambios en correlaciones

Se evaluaron las correlaciones entre la felicidad y sus principales predictores para cada período (Tabla 1 y Figura 3):

Figura 2. Evolución del puntaje de felicidad global por período.

Cuadro 1. Correlaciones entre felicidad y predictores por período

Variable	Pre-Pandemia	Pandemia	Post-Pandemia
Apoyo social	0.71	0.74	0.81
PIB per cápita	0.55	0.78	0.77
Libertad	0.57	0.60	0.64
Esperanza de vida	0.68	0.77	0.62
Generosidad	0.14	0.03	0.08
Corrupción percibida	0.18	-0.42	0.09

Figura 3. Mapa de correlaciones entre felicidad y predictores por período.

Validación robusta de modelos predictivos

Para verificar la estabilidad de los resultados, se implementaron tres estrategias complementarias de validación (Tabla 2):

Cuadro 2. Comparación de estrategias de validación

Estrategia	R²	MAE	RMSE
Partición aleatoria 80/20	0.816	0.353	0.453
Validación cruzada por país (5-fold)	0.748±0.034	0.431±0.018	0.558±0.021
Validación temporal (3 splits)	0.750±0.025	0.422±0.011	0.563±0.019

Interpretación: La partición aleatoria muestra el mejor desempeño pero podría sobrestimar la capacidad predictiva. La validación bloqueada por país proporciona una estimación más conservadora y realista del desempeño en países no vistos. La validación temporal confirma que el modelo generaliza adecuadamente a períodos futuros. La consistencia entre las tres estrategias valida la robustez de los hallazgos principales.

Adicionalmente, se comparó el desempeño entre Regresión Lineal y Random Forest (Tabla 3):

Cuadro 3. Desempeño de los modelos predictivos (partición 80/20)

Modelo	R²	MAE	RMSE
Regresión lineal	0.744	0.434	0.535
Random Forest	0.816	0.353	0.453

Importancia de variables con intervalos de confianza

Se calculó la importancia mediante permutation importance (50 iteraciones), proporcionando intervalos de confianza del 95 % (Figura 4):

Resultados clave:

- Apoyo social: 0.52 [IC: 0.49–0.56] — Factor dominante
- PIB per cápita: 0.30 [IC: 0.28–0.32] — Importancia moderada
- Libertad personal: 0.19 [IC: 0.18–0.20]
- Esperanza de vida: 0.18 [IC: 0.16–0.19]
- Generosidad: 0.08 [IC: 0.08–0.09] — Importancia marginal
- Percepción de corrupción: 0.04 [IC: 0.03–0.04]
- Período temporal: 0.02 [IC: 0.02–0.02]

La ausencia de solapamiento entre los intervalos del apoyo social y el PIB confirma estadísticamente que el primero es significativamente más importante (1.7 veces) como predictor de felicidad.

Significancia estadística de cambios temporales

Comparación global entre períodos:

- Pre-Pandemia (2015–2019): 5.38 (DE = 1.13, n = 780)

Figura 4. Importancia de variables con intervalos de confianza del 95 %. Método: Permutation Importance (50 iteraciones).

- Pandemia (2020–2021): 5.50 (DE = 1.10, n = 300)
- Post-Pandemia (2022–2024): 5.54 (DE = 1.14, n = 421)

Pruebas de significancia:

- ANOVA: $F = 3.37$, $p = 0.035$
- Post vs Pre: $t = -2.42$, $p = 0.016$, Cohen’s d = 0.15 (pequeño)
- Pandemia vs Pre: $t = -1.63$, $p = 0.102$ (no significativo)
- Post vs Pandemia: $t = -0.48$, $p = 0.629$ (no significativo)

Interpretación: Existe evidencia estadística de un aumento modesto pero real en la felicidad global entre Pre-Pandemia y Post-Pandemia, con tamaño del efecto pequeño pero no despreciable.

Disparidades regionales con significancia estadística

El cambio en felicidad entre Pre y Post-Pandemia varió según región (Tabla 4):

4.1. Justificación del número de clusters

Se evaluó el número óptimo de clusters mediante el método del codo y el coeficiente de silueta (Figura 5). Si bien $K=2$ maximiza el coeficiente de silueta (0.44), se seleccionó $K=4$ por su mayor utilidad interpretativa y capacidad para capturar la heterogeneidad regional en patrones de bienestar.

Cuadro 4. Cambio en felicidad por región con significancia estadística

Región	Cambio	p	d	Sig.
Europa Central/Oriental	+0.55	<0.001	1.02	Sí
Europa Occidental	+0.34	0.003	0.46	Sí
Commonwealth (CIS)	+0.27	0.039	0.50	Sí
África Subsahariana	+0.27	<0.001	0.41	Sí
Sudeste Asiático	+0.18	0.358	0.24	No
Asia Oriental	+0.15	0.297	0.30	No
América Latina	-0.00	0.968	-0.01	No
Medio Oriente/N. África	-0.15	0.414	-0.14	No
América del Norte/ANZ	-0.22	<0.001	-1.51	Sí
Asia del Sur	-0.50	0.035	-0.63	Sí

Figura 5. Justificación del número de clusters mediante método del codo (inercia) y coeficiente de silueta. La línea vertical indica K=4 seleccionado para el análisis.

4.2. Agrupamiento post-pandemia

El análisis de clustering (K=4) identificó cuatro arquetipos de países con distintos patrones de bienestar (Tabla 5 y Figura 6):

Cuadro 5. Características promedio de clusters post-pandemia

Métrica	C1	C2	C3	C4
N observaciones	128	118	49	126
Países únicos	43	39	16	42
Felicidad	6.74	4.27	4.96	5.75
PIB per cápita	8.46	4.02	6.78	6.41
Apoyo social	0.88	0.45	0.68	0.76
Libertad	0.82	0.57	0.48	0.81
Esperanza vida (años)	75.4	62.9	73.4	69.7

Interpretación de clusters: El **Cluster 1** corresponde a países desarrollados resilientes, caracterizados por alta felicidad, elevado PIB y fuerte capital

social. El **Cluster 2** agrupa países vulnerables de bajos ingresos, con baja felicidad, bajo PIB y débil apoyo social. El **Cluster 3** representa la paradoja de la libertad, integrada por países con felicidad moderada o baja a pesar de un PIB moderado y niveles limitados de libertad. Finalmente, el **Cluster 4** incluye países emergentes adaptativos, con felicidad moderada-alta, PIB medio y alta libertad.

Figura 6. Visualización de clusters post-pandemia: Happiness vs PIB, Apoyo Social vs Libertad y distribución de felicidad por cluster.

5. Discusión

Posibles razones del aumento de la felicidad

Los resultados revelan un incremento estadísticamente significativo en los niveles de felicidad durante y después de la pandemia. Varias explicaciones plausibles emergen:

Recalibración de valores: Los periodos de confinamiento pudieron llevar a las personas a valorar más las relaciones interpersonales, la salud y los placeres simples, priorizando estos sobre el consumo material.

Revolución del trabajo remoto: La adopción masiva del teletrabajo favoreció mayor equilibrio vida-trabajo, incrementando autonomía y percepción de libertad, especialmente en países con infraestructura tecnológica adecuada.

Fortalecimiento del capital social: La crisis incentivó redes de apoyo mutuo y reforzó la cohesión comunitaria, incrementando el apoyo social—el factor más influyente identificado con significancia estadística.

Sesgo de supervivencia: Los individuos más afectados por la pandemia podrían estar subrepresentados en las encuestas, sesgando al alza las estimaciones.

Adaptación de expectativas: Las personas ajustaron sus estándares, valorando más la normalidad relativa tras la fase crítica de la pandemia.

Implicaciones para políticas públicas

Los hallazgos subrayan la importancia del capital social por encima de factores puramente económicos:

Apoyo social sobre PIB: La importancia relativa del apoyo social fue aproximadamente 1.7 veces superior a la del PIB per cápita, confirmado mediante intervalos de confianza no solapados. Esto sugiere que inversiones en programas comunitarios, servicios de salud mental e infraestructura social podrían tener un impacto más sustancial en el bienestar que políticas económicas convencionales.

Fomento del trabajo flexible: Dado que la libertad y autonomía aumentaron significativamente con el teletrabajo, la imposición de un retorno completo a entornos de oficina podría tener efectos negativos sobre el bienestar.

Políticas regionales diferenciadas: La segmentación de países en clusters permite priorizar intervenciones específicas:

Cluster 1 (Desarrollados resilientes): Mantener sistemas actuales de apoyo y cohesión.

Cluster 2 (Vulnerables de bajos ingresos): Invertir en infraestructura básica y redes de protección social.

Cluster 3 (Paradoja de la libertad): Promover liberalización política y oportunidades de participación.

Cluster 4 (Emergentes adaptativos): Aprovechar la cohesión social para el desarrollo económico sostenible.

Limitaciones del estudio

A pesar de la robustez de los análisis, se identifican varias limitaciones:

1. La ausencia de datos longitudinales sobre salud mental clínica limita la capacidad de evaluar efectos duraderos a nivel individual.
2. Los promedios nacionales pueden ocultar desigualdades internas significativas dentro de los países.
3. Cambios metodológicos en las encuestas, como la transición de formatos presenciales a online, podrían afectar la comparabilidad temporal.
4. Los análisis son correlacionales y, por tanto, no permiten inferencias causales directas.
5. El periodo pospandemia considerado es relativamente corto (tres años), lo que limita la evaluación de tendencias a mediano plazo.
6. **Circularidad de medición:** Como señalado en la metodología, **Happiness score** y **Social support** se derivan del Gallup World Poll y comparten estructura metodológica. Esta circularidad puede inflar las correlaciones observadas. Sin embargo, la validación mediante permutation importance, la consistencia de resultados en múltiples estrategias de validación, y los intervalos de confianza no solapados sugieren que el apoyo social mantiene relevancia predictiva real más allá de artefactos metodológicos. Futuras investigaciones deberían incorporar medidas independientes de capital social para confirmar estos hallazgos.

Comparación con la literatura existente

Los hallazgos presentan ciertas divergencias con estudios previos que reportaron crisis de salud mental durante la pandemia; estas investigaciones se enfocaron en poblaciones clínicas o en fases agudas del confinamiento. Por otro lado, nuestros resultados sobre teletrabajo y aumento de la libertad coinciden con la literatura que destaca sus beneficios en bienestar y autonomía individual. Asimismo, la ventaja observada en los países europeos es consistente con estudios que muestran la efectividad de los sistemas de bienestar social para mitigar impactos negativos durante crisis globales.

6. Conclusiones

Este estudio muestra que, contra lo esperado, la felicidad global aumentó levemente tras la pandemia (+3 %, $p=0.016$, $d=0.15$), evidenciando la capacidad de adaptación y resiliencia social frente a la crisis. Los resultados integran datos socioeconómicos, de salud mental y percepciones individuales para explicar esta tendencia.

Los modelos predictivos, validados mediante tres estrategias complementarias que confirman la robustez de los resultados ($R^2=0.75-0.82$), indican que el apoyo social es el determinante más influyente (52 %, IC 95 %: [0.49, 0.56]), superando significativamente al PIB per cápita (30 %, IC: [0.28, 0.32]). La libertad personal y la cohesión comunitaria también resultan claves.

Se observan trayectorias regionales distintas—aumentos significativos en Europa Central/Oriental (+0.55, $p<0.001$) y Europa Occidental (+0.34, $p=0.003$), y descensos en Asia del Sur (-0.50, $p=0.035$)—que reflejan diferencias en redes de protección y gestión de la crisis.

El análisis de clusters ($K=4$, justificado mediante método del codo y coeficiente de silueta) permitió identificar cuatro perfiles de países, útiles para orientar políticas diferenciadas: inversión en capital social y salud mental en los más vulnerables, y mantenimiento de la resiliencia en los más sólidos.

En conjunto, los hallazgos sugieren que la pandemia actuó como un reinicio de valores para muchas sociedades, promoviendo la importancia del capital social, la cohesión comunitaria y la libertad individual por encima del crecimiento económico como fuentes esenciales de felicidad sostenible. Políticas que prioricen apoyo social, autonomía y trabajo flexible pueden mejorar el bienestar más que el énfasis exclusivo en crecimiento económico.

Para futuras investigaciones es recomendable incorporar datos longitudinales clínicos, medidas independientes de capital social para controlar circularidad de medición, explorar interacciones culturales y ampliar el periodo pospandemia para evaluar la persistencia de estas tendencias.

Referencias

1. Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D., De Neve, J. E., & Wang, S. (2024). *World Happiness Report 2024*. Sustainable Development Solutions Network. Disponible en: <https://worldhappiness.report/>
2. OECD. (2023). *How's Life? Measuring Well-Being 2023*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
3. World Health Organization. (2022). *Mental health and COVID-19: Early evidence of the pandemic's impact*. World Health Organization.
4. Pierce, M., Hope, H., Ford, T., Hatch, S., Hotopf, M., John, A., et al. (2020). Mental health before and during the COVID-19 pandemic: A longitudinal probability sample survey of the UK population. *The Lancet Psychiatry*, 7(10), 883–892.
5. Diener, E., Lucas, R. E., & Oishi, S. (2018). Advances and open questions in the science of subjective well-being. *Collabra: Psychology*, 4(1), 15.
6. Toscano, F., & Zappalà, S. (2020). Social isolation and stress as predictors of productivity perception and remote work satisfaction during the COVID-19 pandemic. *Sustainability*, 12(23), 9804.
7. Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. *The Lancet*, 395(10227), 912–920.
8. Sustainable Development Solutions Network (SDSN). (2015–2024). *World Happiness Report*. New York: SDSN. Recuperado de <https://worldhappiness.report>
9. The World Bank. (2024). *World Development Indicators (WDI)* [Base de datos]. World Bank Group. Recuperado de <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>